

КЕЙКИС «ПОМОЖЕТ ЛИ БЕЗРИСКОВАЯ ДОРОГАЯ МЕДИЦИНА КЛИЕНТУ»

В статье представлен кейкис «Поможет ли безрисковая дорогая медицина клиенту». Ситуация, описанная в нем, отражает отраслевую специфику для Национальной палаты здравоохранения (НПЗ) — общественной организации, призванной совершенствовать систему здравоохранения на неправительственных началах. Авторы предложили несколько вариантов решения проблем, возникших в связи с конфликтом интересов между НПЗ и конкурирующей организацией в борьбе за роль координатора проекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг медицинских услуг, риски врачебные и клиентские, защитная медицина, страхование врачебной ошибки

Цой Алексей Владимирович — докторант DBA-программы ВШКУ РАНХиГС (г. Алматы, Казахстан)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструментальное оснащение процесса принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях.

Кейкис как методологический подход позволяет оценивать корректность собранной исследователем информации, определять степень неполноты, «зашумленности» и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения о сохранении или изменении. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по заявленным ключевыми участниками ситуации целям и ценностям. Под изменениями в первую очередь понимаются преобразования организационной структуры, организационной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик, попытка корректного описания нетривиальных проблемных

полей и полей задач в рамках исследуемых ситуаций.

Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например, управленческих, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить про внутренний маркетинг.

Знания о проблемной ситуации удобно оформлять при помощи фреймовой модели¹ [6], на основе которой возможна реализация процедур логического вывода (индуктивного и дедуктивного) (рис. 1). В текст кейкиса широко известные инструменты (методы и методики) легко встраиваются в качестве слотов. Например, в данном материале используется инфографика для картографирования суботрасли (рис. 2).

Менеджерам, принимающим решения по проблематике, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать субъективный выбор из нескольких альтернатив, наиболее приемлемый на данный момент, с опорой на результаты экспертных замеров.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы «кейкис» как о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабоформализованной проблемной ситуации, частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Более подробно суть метода кейкис описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» [4].

Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их содержания, делать разнообразную прогностику и проективные оценки (за счет применения механизмов вывода), формулировать широкие и узкие области допустимых решений

для конкретной менеджерской, маркетинговой, экономической ситуации.

Целевая аудитория кейкиса — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций. В данном случае им является Национальная палата здравоохранения (НПЗ) — общественная организация, призванная совершенствовать систему здравоохранения на неправительственных началах, имеющая хорошие контакты с профильным министерством и высокопрофессиональный, креативный состав сотрудников с международным опытом.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

По поручению руководства страны планируется внедрение обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников за причинение ущерба здоровью гражданина, не связанного с виновными действиями медицинского работника.

Для того чтобы существующие декларации государства стали действительными, необходимо их дальнейшее развитие посредством внедрения нового вида обязательного страхования.

В результате риск причинения ущерба здоровью пациента при отсутствии виновных действий со стороны медицинского работника будет покрываться за счет страховых организаций. Это будет соответствовать интересам как граждан

¹ Фреймовая модель основана на концепции М. Минского и представляет систематизированную психологическую форму человеческой памяти. Фрейм («рамка», «каркас») — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах («щель», «прорезь») фрейма. — *Здесь и далее прим. авт.*

Рис. 1. Обобщенная структура кейкиса

Рис. 2. Схема взаимодействия НПЗ с другими объектами

Дружественная Нейтральная Конфликтная

- → → Линейное подчинение (связь)
- - - - - - - - - - - - - - - Функциональное подчинение (связь)
- · · · · · · · · · · · · · · Отсутствующие связи (должны быть, но сейчас их нет)

и медицинских работников, так и страховых организаций в плане расширения их деятельности.

Данные меры планируется реализовать в новом законе в корреспонденции с изменениями и дополнениями в другие законодательные акты. Он позволит снять юридическую нереализованность основополагающего принципа доктрины здравоохранения в части ответственности за вред, причиненный здоровью пациента, наполняя этот принцип реальным содержанием.

Вместе с тем введение страхового обеспечения лишь на случай профессиональной ошибки медицинского работника создает ситуацию, при которой пациенту не будет компенсироваться вред, причиненный действиями иных работников медицинской организации, а также вследствие других (кроме профессиональной ошибки) причин. Под профессиональной ошибкой понимается добросовестное заблуждение медицинского работника при отсутствии прямого или косвенного (халатность, небрежность) умысла, направленного на причинение вреда жизни и здоровью пациента.

С учетом изложенного ставится вопрос об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности субъектов здравоохранения за причинение вреда жизни или здоровью пациента при осуществлении медицинской деятельности.

Такой подход позволит обеспечить защиту имущественных интересов пациентов и медицинских работников и субъектов здравоохранения (включая физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью).

Введение системы обязательного страхования профессиональной ответственности субъектов здравоохранения должно повысить качество медицинской помощи в стране и в целом повлияет на подъем ее международного рейтинга.

Анализ статистических данных показал, что приблизительно 195 000 людей ежегодно погибают по причине медицинских ошибок в США [7]. Исследование также показало, что около 1,14 млн случаев, связанных с обеспечением безопасности пациентов, произошли среди

37 млн госпитализаций по программе Medicare в период с 2000 по 2002 гг. Стоимость медицинских ошибок для госпиталей США только в октябре 2008 г. составила \$324 млн [9]. Количество судебных исков на врачей колеблется между 15–19 тыс. ежегодно [8]. Примечательно, что это происходит в стране с высоким уровнем медицины и высокими компенсациями.

В настоящее время в Казахстане и России при нанесении вреда пациенту врачом шансы получить компенсацию либо оплату за исправление ошибки ничтожно малы (требуются ресурсы для судебных тяжб, врачи зачастую переписывают медицинские документы и т.д.). При этом пациент теряет драгоценное время на излечение и даже в случае выигрыша в суде рискует получать сумму компенсации в течение десятков лет мелкими траншами (определенный процент от мизерной зарплаты врачей), а ведь нередко требуются сиюминутные операции. Врачи тоже страдают, ведь, однажды признав свою виновность в суде, можно ставить крест на профессиональной карьере, но нет профессий, в которых люди не ошибаются. Так можно добиться истребления высококлассных специалистов и подорвать авторитет к медицине в целом.

Используя данный вид страхования, пациент при наступлении страхового случая будет получать выплаты незамедлительно после решения экспертной комиссии. Размер выплат будет стандартизирован и ранжирован по видам причиненного ущерба в зависимости от заболеваний. Медицинских работников не будут наказывать и преследовать, исключая случаи умышленного нанесения вреда здоровью, когда будет уже применяться административная или уголовная ответственность.

При неоднократно допущенных врачебных ошибках в течение определенного периода времени медицинский персонал будет отстраняться от работы и лишаться лицензии. Государству не потребуются дополнительных издержек: страховые выплаты будут компенсироваться за счет фондов, полученных от ежемесячных фиксированных отчислений медицинских работников

(практически это можно сравнить с автомобильным страхованием).

Данную проблему предложила решить НПЗ для ликвидации пробела в вопросах реальной ответственности медицинских работников за вред, причиненный здоровью граждан, и снижения рисков, возникающих в связи с недобросовестным оказанием медицинской помощи, обеспечения быстрого получения выплат по компенсации ущерба пациентам, причиненного в результате лечения, повышения защищенности субъектов здравоохранения (медицинских работников) и населения страны от медицинских ошибок, а также расширения рынка страховых продуктов.

В связи с этим НПЗ организовала круглый стол для заинтересованных лиц, куда вошли представители Министерства здравоохранения, страховых компаний, медицинских организаций, профсоюзов, неправительственных организаций по защите прав пациентов и медицинских работников, судейского корпуса, юридического блока, Союза неправительственных организаций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В сложившейся системе отношений необходимо диагностировать проблему (то, чего нет, или то, что не получается, наиболее значимое противоречие, обнаруживаемое применительно к объекту исследования). Она должна быть описана с помощью не более 24-х слов и обязательно сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя. Дополнительные ресурсы, как правило, приходят извне.

В рамках реализации данной концепции возник конфликт интересов между НПЗ и конкурирующей с ней организацией в борьбе за роль координатора проекта. НПО по защите прав пациентов (ЗПП) считают, что субъекты здравоохранения

(СЗ) будут развивать защитную медицину² и качество обслуживания упадет. Страховые организации (СО) хотят сами устанавливать факт врачебной ошибки и размер нанесенного вреда здоровью пациента вместо НПЗ. СЗ опасаются, что при нововведении снизится заработная плата ввиду дополнительных отчислений на страховку. Представители Министерства здравоохранения (ПМЗ) предполагают, что потребуются дополнительное финансирование в отрасль, непосильное бюджету страны. Представители судебной системы (ПСС) считают, что суды — это истина в последней инстанции. ЗПП видят в данной концепции уход медицинских работников от ответственности, и все это ведет к срыву планируемого продвижения выдвинутой концепции.

ПЕРСОНАЖИ И ИХ РОЛИ

Следует перечислить персонажей с указанием их ролей и/или статусов (поведения, естественно-го для них, и/или того, которое ожидается от персонажей другими участниками).

Участниками описанной ситуации являются:

- Национальная палата здравоохранения — общественная экспертная организация, инициатор и координатор проекта, планирующая устанавливать факт врачебной ошибки и размер нанесенного вреда здоровью пациента с привлечением представителей всех нижеперечисленных персонажей (в будущем очень влиятельная и финансово успешная организация);

- представители Министерства здравоохранения, уполномоченные представители, ответственные за реализацию поручения руководства страны, планируют предусмотреть в тарифе на оказание гарантированной бесплатной медицинской помощи средства на страхование медицинских работников;

² Чтобы избежать возможности судебного преследования в случае неудачного исхода, врачи начали избегать использования приемов, связанных со значительным риском, даже в тех случаях, когда такой риск необходим. Одновременно они начали злоупотреблять назначением дорогостоящих процедур и анализов, чтобы обезопасить себя от обвинений в недостаточной внимательности к пациенту. Защитная медицина в некоторых странах привела к удорожанию медицинского обслуживания, увеличению затрат на здравоохранение и мало способствовала повышению качества медицинской помощи.

- страховые организации — юридические лица, планирующие получить лицензию на право осуществления страховой деятельности по данному виду страхования, с опытом работы по другим направлениям страхования (согласно предложенной концепции планируют производить фиксированную страховую выплату на основании экспертизы НПЗ);

- субъекты здравоохранения — медицинские организации и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью (по предлагаемой концепции должны заключить с СО договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников за причинение ущерба здоровью гражданина, не связанного с виновными действиями медицинского работника);

- НПО по защите прав пациентов — неправительственные организации, представляющие интересы пациентов, здоровью которых был нанесен ущерб при получении медицинской помощи (при условии отсутствия небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника), планируют обращаться в НПЗ с просьбой о назначении экспертизы для выявления факта врачебной ошибки;

- НПО по защите прав медицинских работников — застрахованные неправительственные организации, представляющие интересы медицинских работников (планируется заключение трудовых договоров с работодателем, который несет страховые издержки работника, либо индивидуальных договоров обязательного страхования работников с СО);

- представители судебной системы — рассматривают заявку пациента в судебном порядке в случае определения небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника;

- конкурирующие организации с Национальной палатой здравоохранения — неправительственные медицинские объединения, претендующие на роль НПЗ в данном проекте.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЫБРАННОГО ПЕРСОНАЖА

Важно определить предпочтения выбранного персонажа — его ценности (во что он верит, пусть даже не всегда доказательно и объективно) и цели (желаемые измеримые ресурсные состояния), например, деньги, материалы, информация, власть над людьми, сами люди, выигрыш времени, возможность влиять на процессы, уклониться от наказания и др. Выбранный нами персонаж — Национальная палата здравоохранения — рассматривается нами потому, что в управлении НПЗ работают авторитетные люди (бывшие руководящие кадры Министерства здравоохранения, имеющие хорошую репутацию). Эта общественная экспертная организация, инициатор и координатор проекта, имеет неплохой имидж в сфере организации здравоохранения, сплоченную и авторитетную команду единомышленников с серьезными связями на всех уровнях.

Опишем ценности, значимые для выбранного персонажа:

- здоровое и гармоничное общество;
- приблизиться к цели сделать здоровым всякого человека, а если это недостижимо, то необходимо хорошо лечить и таких пациентов, у которых нет шанса на выздоровление (в этом и заключается врачебное искусство).

Среди целей, значимых для выбранного персонажа, можно выделить следующие:

- создать сильную, сплоченную едиными идеями команду профессионалов;
- обеспечить защиту имущественных интересов медицинского персонала в случае возникновения материальной ответственности работника за причинение вреда жизни или здоровью (при отсутствии в его действиях вины);
- обеспечить защиту имущественных интересов субъектов здравоохранения;
- защитить права граждан на возмещение вреда здоровью, создать условия для появления и дальнейшего развития нового страхового продукта;

■ наращивать услуги базовой и социальной инфраструктуры за счет частного сектора и неправительственных организаций, повысить качество и доступность этих услуг;

■ создать влиятельное общественное объединение, способное позитивно развивать отечественное здравоохранение.

Следует обратить внимание на измерительную линейку, используемую при формулировании целей персонажа. Выбранное в качестве основного решение должно соответствовать заявленным целям, в противном случае потребуются корректировка (уточнение) решения и/или цели (табл. 1).

Кейкисы предлагают «поле решений»: несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов ответов. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса (рис. 3).

Табл. 2 содержит классификацию по эталонным стратегиям маркетинга.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЖА, ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ ПРИ ЕЕ РЕШЕНИИ, ПРОГНОЗЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ БЮДЖЕТЫ

Вариант 1. Создать совместный координационный совет НПЗ и КНПЗ и заручиться поддержкой остальных.

■ Стратегии относительно:

— НПЗ и КНПЗ — сотрудничество;

— партнеров — совместное предприятие.

■ Риски³. Объединение в один совет различных общественных организаций может повлечь за собой усиление противостояния, борьбу за лидерские позиции в координации. Создание такой

Таблица 1. Ресурсы и динамика целей выбранного персонажа

Цели	Ресурсы								
	Деньги, стоимость	Информация	Потенциал сотрудников	Время	Территория	Материалы	Власть	Скорость изменений	Бренды
Сменить идентичность, перейти на качественно новый уровень									
Существенно увеличить		■				■			
Увеличить	■		■		■		■		
Сохранить				■					
Снизить									
Существенно снизить									

Примечание: серым цветом помечена цель персонажа, например, первый столбец — зарабатывать больше денег, второй — существенно увеличить объем доступной информации о важных темах, третий — повысить компетентность сотрудников, четвертый и пятый — временной регламент должен быть сохранен и территория, на которой происходят основные события, должна быть несколько расширена, шестой — линейка применяемых материалов (в широком смысле) должна быть существенно большей, седьмой — власть (влиятельность) персонажа должна быть расширена, восьмой и девятый столбцы соответственно говорят о том, что привычная скорость изменений и сила бренда должны быть несколько увеличены.

³ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Риски, не менее двух, описывать обязательно.

Рис. 3. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

Таблица 2. Эталонные стратегии маркетинга

Стратегии относительно рынка / продукта	Стратегии по отношению к партнерам	Стратегии конкурентные
<ul style="list-style-type: none"> ■ Захват рынка ■ Развитие рынка ■ Развитие продукта ■ Сокращение ■ Отторжение ■ Ликвидация ■ Концентрическая диверсификация ■ Конгломеративная диверсификация ■ Горизонтальная диверсификация 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямая интеграция ■ Обратная интеграция ■ Совместное предприятие 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стратегия операционного совершенства ■ Горизонтальная интеграция ■ Оборонительные стратегии ■ Наступательные стратегии

неконтролируемой ситуации невыгодно государству и представителю министерства здравоохранения, которые будут блокировать любые законодательные инициативы.

■ **Возможности.** Создание единого фронта неправительственных организаций с одинаковым мнением, благоприятно влияющего на развитие и совершенствование здравоохранения.

■ **Бюджет.** Будет требовать дополнительных источников финансирования.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Многие пациенты добьются справедливого и своевременного возмещения понесенных потерь, произойдет усиление роли и влияния неправительственных организаций в государственном аспекте.

Вариант 2. Отдать все под государственное регулирование и создать новый вид страховых государственных услуг.

■ Стратегии относительно:

- государства — растворение;
- рынка / продукта — развитие рынка и продукта.

■ Риски. Некоторые решения о признании вины медицинских работников могут быть неэффективными ввиду их сокрытия, т.к. СЗ зачастую являются подведомственными организациями ПМЗ, и при многочисленных доказанных случаях врачебных ошибок население может резко раскритиковать эффективность работы государства в сфере здравоохранения.

■ Возможности. Неопределенны.

■ Бюджет. Повлечет за собой громадное увеличение расходов со стороны государства на содержание данного направления.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Приведет к росту недоверия населения к возможности справедливо и компетентно организовывать систему здравоохранения. Практически сохранится нынешняя ситуация.

Вариант 3. НПЗ взять все в свои руки, в том числе координацию. Создать экспертную группу с привлечением всех заинтересованных сторон, заручиться поддержкой государства в лице ПМЗ, СЗ и ПСС. Заинтересовать страховые организации возможностью получить новый рынок страховых услуг, оградить их от экспертной медицинской деятельности и помочь избежать дополнительных издержек.

■ Стратегия относительно:

- всех персонажей — сотрудничество и компромисс;
- рынка / продукта — захват рынка.

■ Риски. Возможно, КНПЗ раньше заручится поддержкой ПМЗ и они займут лидирующие позиции. Не получится конструктивный диалог с остальными задействованными сторонами.

■ Возможности. Добиться лидерских позиций и влияния в системе здравоохранения, обеспечить работой всех своих представителей и расширить состав, заручиться поддержкой населения.

■ Бюджет. Государству не потребуется дополнительных издержек, страховые выплаты будут компенсироваться за счет фондов, полученных от ежемесячных фиксированных отчислений медицинских работников.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Рынок будет захвачен НПЗ и принесет большую прибыль в хорошем деле.

Выбранный вариант решения — третий: для государства удобно иметь негосударственного партнера с возможностью оказания на него опосредованного влияния. Данная концепция способствует удовлетворению потребности пациентов и защите права медицинских работников, а также увеличению доходности СО, разгрузке ПСС от бесконечных исков.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

При оценке и контроле реализации выбранного варианта решения проблемы можно использовать следующие способы (метрики)⁴.

1. *Структурная метрика.* НПЗ организует диалоговую площадку в виде круглых столов с приглашением всех заинтересованных структур, совместно разрабатывает дорожную карту доведения концепции до законопроекта. Создает на своей базе экспертный совет с привлечением в его состав ЗПП, ЗПМР, КНПЗ и других независимых экспертов. Совместно с ПМЗ, СО и другими организациями разрабатывает классификатор врачебных ошибок, механизмы возмещения, регламент работы экспертных комиссий, актуарные расчеты и пр. Совместно с СЗ и ПМЗ определяют

⁴ Метрики (структурная, финансовая, отношений, правоотношений) — то, в чем будет измеряться полученный результат (например, в рублях, штуках, часах, километрах, килограммах и др.).

процент отчислений от ежемесячной заработной платы на страхование.

2. *Финансовая метрика.* Страховые выплаты будут компенсироваться за счет фондов, полученных от ежемесячных фиксированных отчислений медицинских работников. Процент отчислений должен быть относительно незаметным для медицинских работников и в то же время достаточным для покрытия страховых выплат.

3. *Метрика отношений.* Для предупреждения конфликтных ситуаций НПЗ должна провести широкомасштабную ознакомительную работу с концепцией, довести ее до всех заинтересованных сторон с разъяснением всех преимуществ и возможных недостатков.

4. *Метрика правоотношений*⁵. Правовые аспекты будут прорабатываться совместно с законодательными институтами, ПМЗ и общественными организациями.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

К каким долговременным изменениям (прогноз на три-пять лет) объекта исследования приведет длительное применение этого способа управления?

Данная концепция позволит ликвидировать пробел в вопросах реальной ответственности медицинских работников за вред, причиненный здоровью граждан, и снизит риски, возникающие в связи с добросовестной деятельностью медицинских работников; обеспечит быстрое получение выплат по компенсации ущерба, причиненного пациентам в результате лечения, повысит защищенность субъектов здравоохранения (медицинских работников) и населения страны от медицинских ошибок, а также расширит рынок

страховых продуктов. Помимо того концепция окажет глубокое влияние на дальнейшее развитие системы здравоохранения, создаст стимулы для повышения профессиональной дисциплины медицинских работников.

К каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приведет это решение?

■ Положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного вами персонала. Продвижение концепции НПЗ позволит обеспечить защиту имущественных интересов пациентов и медицинских работников и субъектов здравоохранения. Введение системы обязательного страхования профессиональной ответственности субъектов здравоохранения должно повысить качество медицинской помощи в стране и повлиять на подъем ее международного рейтинга.

■ Отрицательным, размывающим, сужающим ресурсную базу выбранного вами персонала. Реализация данной концепции затронет заработную плату медицинских работников и приведет к ее незначительному уменьшению за счет дополнительных выплат по ежемесячному страхованию.

Если соотнести положительные потоки с отрицательными, можно сделать вывод, что первых будет гораздо больше.

Индусируют ли эти потоки новые ресурсы для выбранного вами персонала?

Необходимо ответить на данный вопрос и привести один иллюстрирующий его пример.

Национальная палата здравоохранения, претворив данную концепцию в жизнь, получит дополнительные возможности по усилению влияния в медицинской среде. В частности, продвижение инициатив по координации независимой аттестации, аккредитации субъектов здравоохранения.

⁵ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Оно может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

ИСТОЧНИКИ

1. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1.
2. Киселев В.Д., Зуенкова Ю.А. Кейкис «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности» // Управление продажами. — 2014. — №5(78).
3. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3(39).
4. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37).
5. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3(27).
6. Минский М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979.
7. Medical News Today (2004). *In Hospital Deaths from Medical Errors at 195,000 per Year USA*. — <http://www.medicalnewstoday.com/releases/11856.php>.
8. NumberOf.net (2010). *Number of Malpractice Lawsuits in the US per Year*. — <http://www.numberof.net/number-of-malpractice-lawsuits-in-the-us-per-year>.
9. Reuters (2010). *Errors Kill 15,000 Aged Patients a Month: Study*. — <http://www.reuters.com/article/2010/11/16/us-medicare-errors-idUSTRE6AF5SM20101116>.